

УДК 37.034; 373.24

НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КАЧЕСТВЕ АКМЕЛИЧНОСТЕЙ

NATIONAL AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL CHILDREN EDUCATION AS ACME PERSONALITIES

©Кенжаева Д. Т.,

канд. пед. наук,

Каршинский государственный университет,

г. Карши, Узбекистан

©Кенжаева D.,

Ph.D., Karshi State University,

Karshi, Uzbekistan

©Чориева М. Б.,

Каршинский государственный университет,

г. Карши, Узбекистан

©Chorieva M.,

Karshi State University,

Karshi, Uzbekistan

Аннотация. В данной работе освещаются вопросы национально–духовных особенностей воспитания детей дошкольного возраста в качестве акмеличностей, проводимые реформы в области дошкольного образования.

Необходимо создание условий для акмеличностей. Направление на жизнь в духе развития способностей, таланта, к поиску и стремлению к новшествам

Abstract. In this paper, we highlight issues of national and spiritual characteristics of the upbringing of preschool–age children as acme personalities, and reforms in the field of preschool education.

It is necessary to create conditions for akmelichnostey. Direction to life in the spirit of the development of skills, talent, to seek and desire to innovate.

Ключевые слова: акмеология, акме, акмеличность, нравственность, интеграция, способность, профессиональная деятельность.

Keywords: acmeology, acme, acme personality, morality, integration, ability, professional activity.

В настоящее время больше внимания стало уделяться к воспитанию самостоятельной, свободомыслящей, лишённой покорности и нерешительности личности, т.е. личности, опирающейся на свои знания и силы.

Ярким доказательством тому являются реформы проводимые в Узбекистане в сфере дошкольного образования. Молодое поколение — это надежда нашей Родины и в связи с этим, одной из основных целей является внедрение в сознание каждой акмеличности — стать в будущем, людьми самостоятельно мыслящими. Воспитать в детях любовь к Родине, народу, своей семье, демократическим ценностям — главная задача дошкольного воспитания.

Дошкольное образование — это первым этапом обучения, где закладываются основы образования и воспитания детей и в последующем населения страны. Здесь следует

отметить, что воспитание молодежи как акмеличностей было predetermined еще в Законе «Об образования» и в «Национальной программе по подготовке кадров». Эти документы являются основными для реализации реформ в сфере дошкольного образования.

С целью формирования детей до уровня акмеличностей, мы должны свое основное внимание уделять тому, чтобы они имели возможность приобщиться к источникам гуманизма и общечеловеческим ценностям. В связи с этим необходимо обучать детей разумному использованию духовности, приучать их к патриотизму, правдолюбию, народолюбию.

Нравственность — это основа духовности, а нравственность человека — это не просто этикет приветствия, вежливости. Нравственность — это, прежде всего, чувство совестливости и справедливости, душевность, добросовестность. Духовно-нравственное воспитание — это критерий показателя уровня умения личности в достижении совершенствования своей нравственности в результате использования ее личностью после усвоения всех духовных и умственных благ, выработанных нацией и обществом.

Очевидным является то, что формирование акмеличности — человека нового общества, как указано в «Национальной программе по подготовке кадров». Ведущая роль в этой программе отводится национальной правовой среде при условии гуманизации и демократизации учебного процесса.

Большое внимание в жизни молодежи уделяется включение новых методов и средств в воспитательную работу гармонично развитого поколения, отвечающего требованиям высокого уровня, находят свое воплощение в жизни на основе национальной программы по подготовке кадров. Необходимо создание условий для акмеличностей. Направление на жизнь в духе развития способностей, таланта, к поиску и стремлению к новшествам.

Формирование акмеличностей являясь объектом исследования науки Акмеология, по мнению ученых — это научный порядок и научное усвоение.

К их методам относятся следующие:

- умение молодежи через законные нормы управлять своей творческой способностью. доведение до высот своей деятельности в этом процессе.
- факторы противоречивых воздействий объективных и субъективных единств при достижении высшего этапа эстетики и интеллекта личности;
- самообразование, самоусовершенствование и управление.

В целом необходимо отметить, что акмеология в интеллекте личности играет очень важную роль. Она на основе законных норм — умение направить себя и восстановив извне от новой профессии и научных достижений в обществе, культура, технике и внутреннего настрой, а также, исходя из своих интересов, потребностей и осознавая свои способности, умение видеть в своей деятельности свои достижения, недостатки [1, с. 89].

На современном этапе объектами акмеологии являются умственная характеристика зрелого человека, показатели, факторы мастерства профессиональной деятельности, мастерство человека, центральным указателем проверок акмеологии в рамках науки определяется категория профессиональной деятельности, раскрывающей понятие плодотворности, а также эффективную деятельность акмеологии как науки, составляет ее понятный аппарат.

Акмеология как наука изучает объективные и субъективные факторы развития зрелого человека, достижения им успехов на протяжении жизни. Акмеология опирается на изучение человеческих ценностей людей всех возрастов в прошлом при формировании их творческой зрелости, специальности, путей достижения собственного акме.

Акмеология как наука о закономерностях творческого совершенства в достижении человеческого акме, взаимосвязана с психологией и ее основными направлениями.

Являясь основоположником акмеологии, Борис Герасимович Ананьев сформулировал ее основную идею изучение высших достижений о жизненных «вершинах» человека,

выдвинул вперед несколько комплексных задач по изучению закономерностей механизмов и феноменов, характеризующих процесс развития личности [3].

Все сведения, изучаемые акмеологией и близкими ей науками, направлены гармонизации интересов личности, ее развитию и отношениям [4-7]

Использование синергетического подхода в Акмеологии дает возможность ответить на следующие вопросы.

Протекание самореализации человека, его самовоспитание, актуализации, достижение им признанной высоты — создаст, в свою очередь, правильную модель развития и жизненного пути человека, и этот процесс приведет к успеху [2, с. 28].

В 14-статье Главы III Положения Республики Узбекистан «О дошкольном образовании» намечена основная задача духовно-нравственного воспитания детей, формирования в них чувства патриотизма. Его основу составляет воспитание в детях достоинств акмеличностей: правила поведения детей с малых лет дома, в гостях, в детсаду, обучение манерам культуры общения, приема пищи, раздевания и одевания, быть опрятным, воспитанным, трудолюбивым, ценить труд других, беречь Родину, быть правдивым, любить прекрасное.

Достижению этой цели будет способствовать создание инновационной среды, иначе говоря, организация занятий в дошкольном обучении, основанном на интеграции будет эффективным [8].

Интеграция — это объединение цели и факторов обучения в одно целое. Если все занятия в дошкольных учреждениях будут проходить интеграции, это предупредит скуку детей на занятиях, еще более расширит их кругозор, а также появится возможность для дополнительного занятия при их участии, что будет способствовать повышению эффективности духовно-нравственных качеств формирующихся акмеличностей [9].

Все вышеуказанные задачи будут способствовать ускоренному осуществлению на практике непоколебимых задач реформ образования, на основе созданных в обществе здоровой социально-нравственной среды и национальной концепции непрерывного образования.

Список литературы:

1. Бодалев А. А., Ганжин В. Т., Деркач А. А. Человек и цивилизация зеркале акмеологии // Мир психологии. 2000. №1, С. 89-108
2. Акмеологические проблемы подготовки преподавателей / Под ред. Н. В. Кузьминой, Е. С. Гуртовой. Москва-Шуя, 1998. С. 28.
3. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 288 с.
4. Толочек В. А. Феномен «Акме»: личность, успешность, среда (окружение) // Известия Саратовского университета. 2015. №1 (13). С.16-21
5. Yusupova K. I. Preparing Pupils to International Intercourse as Factor of Organization Educational Process on Basis of Humanism Principle // Eastern European Scientific Journal. 2017. P. 124-127
6. Ширзадова М. Национально-духовные и общечеловеческие ценности как важнейшее средство воспитания подрастающего поколения // Современные наукоемкие технологии. 2016. №4-2. С. 405-410.
7. Украженко И. Н. Воспитание и духовно-нравственные ценности современного общества // Научные стремления. 2016. №. 2. С. 28-36.
8. Толочек В. А. «Акме»: Пространство и время проявления феномена // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6. №. 3. С. 207-213
9. Карипбаев Б. И. Феномен «акме» в культурно-историческом контексте // Лучшая научно-исследовательская работа 2017. 2017. С. 221-225.

References:

1. Bodalev A. A., Ganzhin V. T., & Derkach A. A. (2000). Man and civilization mirror of acmeology. *The World of Psychology*, (1), 89-108
2. Acmeological problems of teacher training. (1998). Ed. N. V. Kuzmina, E. S. Gurtovoy. *Moscow-Shuya*, 28
3. Ananiev, B. G. (2001). Man as an Object of Cognition. *St. Petersburg: Peter*, 288
4. Tolochek, V. A. (2015). The phenomenon of "Acme": personality, success, environment (environment). *Proceedings of the Saratov University*, 1 (13). 16-21
5. Yusupova, K. I. (2017). Preparing Pupils to International Intercourse as a Factor of the Organization Educational Process on the Basis of Humanism Principle. *Eastern European Scientific Journal*, 124-127
6. Shirzadova, M. (2016). National-spiritual and universal values as the most important means of upbringing of the younger generation. *Modern science-intensive technologies*, (4-2). 405-410
7. Ukrayenko, I. N. (2016). Education and spiritual and moral values of modern society. *Scientific aspirations*, (2). 28-36
8. Tolochek, V. A. (2017). "Acme": Space and time of manifestation of the phenomenon. *Proceedings of the Saratov University. New episode. Series Akmeologiya education. Developmental psychology*, 6(3). 207-213
9. Karipbaev, B. I. (2017). The phenomenon of "acme" in the cultural and historical context. *Best scientific research work 2017*, 221-225

*Работа поступила
в редакцию 06.02.2018 г.*

*Принята к публикации
10.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Кенжаева Д. Т., Чориева М. Б. Национально-духовные особенности воспитания детей дошкольного возраста в качестве акмеличностей // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 333-336. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kenjaeva> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Kenjaeva, D., & Chorjeva, M. (2018). National and spiritual characteristics of preschool children education as acme personalities. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 333-336